

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

УЎК:633.11:631.527:575

**ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ЮҚОРИ ҲОСИЛДОР НАВЛАРИНИ
ЯРАТИШДА МАС ТЕХНОЛОГИЯСИ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ.**

Турдимуратов Ажинияз Ахметович

Қорақолпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

turdimuratovajiniyaz05@gmail.com

Бабаниязов Бахтияр Жаксибекович

Қорақолпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

baxtiyar_1986@mail.ru

Аннотация. МАС технологиясидан фойдаланиш қургоқчилик, совуққа ва шўрланиш каби абиотик стрессларга чидамли янги, юқори ҳосилдор ва оқсилга бой буғдой навларини яратиш билан ифодаланиши, яратиладиган янги навлар уруғларининг экилиши фермер хўжаликлари ҳосилдорлигини ошириши ҳамда иқтисодий самарадорлигини янада яхшилаш имконини беради. Чидамлилиқ маркерларининг генетик жамланганлиги: L257 ва L258 тизмаларида юқоридаги уччала маркер аллелининг ҳам мавжудлиги, L015, L018, L025, L026, L233 ва L236 линияларида эса иккитадан маркер аллелларининг мавжудлиги аниқланди.

Калит сўзлар: қургоқчилик, совуқ, шўрланиш, нав, ҳосилдорлик, абиотик.

Abstract. The use of MAS technology is to create new, high-yielding and protein-rich wheat varieties that are resistant to abiotic stresses such as drought, cold

and salinity, sowing seeds of the created new varieties can increase the productivity of farms and further increase their economic efficiency. Genetic aggregation of resistance markers: the presence of all three marker alleles in the L257 and L258 lines, and two marker alleles in the L015, L018, L025, L026, L233, and L236 lines.

Keywords: *drought, cold, salinity, variety, productivity, abiotic.*

Кириш. Глобал иқлим ўзгариши ва Орол денгизининг куриши натижасида Ўзбекистонда, айниқса Оролбўйи минтақасида қурғоқчилик, иссиқлик ва тупроқ шўрланиши кучайиб бормоқда. Бу омиллар қишлоқ хўжалигига, айниқса, буғдой етиштиришга жиддий зарар етказмоқда. Буғдой Ўзбекистонда аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим ўрин тутади, шунинг учун ҳам ноқулай шароитларга чидамли, юқори ҳосилдор ва сифатли буғдой навларини яратиш долзарб масала ҳисобланади. Ушбу муаммони ҳал қилишнинг самарали йўлларида бири бу маркерларга асосланган селекция (МАС) технологиясини қўллаш ҳисобланади. МАС усули ўсимлик геномидаги маълум бир хусусиятларга жавобгар бўлган генлар ёки генлар гуруҳлари (микдорий белгилар локуслари, QTL) билан боғлиқ бўлган молекуляр маркерлардан фойдаланишга асосланган. QTL ларни аниқлаш ва генетик харитага жойлаштириш учун турли хил ўсимлик популяцияларидан фойдаланилади. Популяциянинг тури (F₂, гаплоид (DH), рекомбинант инбред линиялар (РИЛ), яқин изоген линиялар (NIL)), унинг ўлчами ва танланган молекуляр маркерларнинг тури ва сони генетик хаританинг аниқлиги ва ишончлилигига сезиларли таъсир кўрсатади. Сўнгги йилларда юмшоқ буғдойнинг турли генотипларида қурғоқчиликка, иссиқликка ва шўрга чидамлиликлари алоқадор бўлган кўплаб QTL лар аниқланди ва генетик харитага жойлаштирилди. Бу QTL лар ўсимликнинг турли физиологик ва биокимёвий жараёнлари билан боғлиқ бўлиб, уларнинг экспрессияси стресс шароитида ўзгариши мумкин. QTL ларни идентификация қилиш ва харитага жойлаштиришда асосан, аммо чекланмаган ҳолда, SSR (ингл. simple sequence repeats), SNP (ингл. single nucleotide polymorphisms), DArT (ингл. diversity arrays technology) каби молекуляр маркерлар қўлланилади.

Анъанавий селекция усулларидан фойдаланган ҳолда янги навларни яратиш кўп вақт ва сарф харажатларни талаб этиши тасдиқланган. Шу боис, бугдой селекциясига замонавий маркерларга асосланган селекция технологиясини жорий этиш орқали янги, ҳосилдор ва чидамли навларни яратиш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Қорақалпоғистон Республикаси иқлим шароити учун маркерларга асосланган селекция технологиясидан фойдаланган ҳолда совуққа, қурғоқчиликка ва шўрга чидамли, ҳосилдор кузги бугдой навларини яратиш ҳозирги куннинг муҳим вазифаларидан ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Ўсимликлардан аниқ бир табиий иқлим шароитида юқори ҳосил олишни аниқлай билиш муҳим ҳисобланади, лекин улар бошқа шароитларнинг табиий стрессларга ўта берилувчан бўлиши мумкин. Шуларни ҳисобга олиб айтиш жоизки, турли табиий иқлим шароитларининг стрессларга тезда мослашадиган навни генетик жиҳатдан тайёрлаш селекциянинг асосий вазифасидир [1]. МАГИС популяцияларини яратишда, масалан, 16 та нав намуналари ўзаро чатиштирилиб, 8 та дурагай комбинациялар олинади. Олинган 8 та дурагайлар яна ўзаро чатиштирилиб 4 та мураккаб комбинацияли янги дурагайлар олинади ва бу жараён 16 та нав намунаси геномини ўзида намоён этувчи ягона, ўта мураккаб комбинацияли дурагай олингунга қадар давом эттирилади. Ниҳояда, ушбу ўта мураккаб комбинациялари дурагайнинг авлоди оширилиб, унинг асосида юқори авлодли МАГИС популяцияси яратилади. Мозаика геномли ушбу МАГИС популяцияси ҚТЛ хариталашнинг аниқлигини оширади. Бугунги кунда, ушбу популяцияларда умумий чизиқли моделга (General linear модель, GLM) асосланган ҚТЛ хариталашнинг статистик усуллари ишлаб чиқилган ва самарали қўлланилиб келинмоқда. [2].

Биринчидан, каттароқ популяциялар кўпроқ рекомбинация ҳодисаларини ўз ичига олади, бу эса генетик ўзгаришларни аниқлашда юқори аниқликка олиб келади. Иккинчидан, улар ҚТЛ ни юқори аниқликда идентификация қилишни таъминлайди. Мисол учун, ҚТЛ ва маркерларнинг частотаси 0,5 га тенг бўлган

хариталаш популяциясида, жумладан: кўш гаплоид ёки рекомбинант инбред линиялар популяцияларида, аҳамиятлилик даражаси $p \leq 0,001$ бўлганда 10% фенотипик вариацияга жавобгар ҚТЛ ни аниқлаш популяция ўлчамининг ортиши билан сезиларли даражада яхшиланади. Хусусан, популяция ўлчами 100 тадан иборат бўлганда, ҚТЛ ни аниқлаш эҳтимоли тахминан 52% ни ташкил қилади, популяция ўлчами 200 га бўлганда 92% гача кўтарилади.

Шунинг учун популяция сонини кенгайтириш нафақат фенотипик таъсирларни баҳолашда аниқликни оширади, балки ҚТЛ ни аниқлаш имконини ҳам оширади. Популяция ўлчамини кенгайтириш ўлчами кичикроқ бўлган популяциянинг репликациялар сонини кўпайтиришдан кўра фойдалироқ стратегия ҳисобланади. [3]. Анъанавий маркерлар: Морфологик маркерлар. Морфологик маркерлар уруғнинг тузилиши, гул ранги, ўсиш хусусияти ва бошқа муҳим агрономик белгилар каби кўринадиган сифатларни ажратишга имкон беради. Морфологик маркерларни қўллаш осон, махсус асбоб-ускуналар талаб этилмайди. Улар махсус биокимёвий ва молекуляр усулларни талаб қилмайди. Селекция дастурларида ҳанузгача бундай маркерлардан муваффақиятли фойдаланиб келинади. Морфологик маркерларнинг асосий камчиликлари: улар сони чекланган ва ўсимликнинг ўсиш босқичлари ва турли атроф-муҳит омиллари таъсирида бўлади. Қадим замонлардан бери инсонлар турли морфологик маркерлардан фойдаланиб, ўсимлик навларини яхшилашда фойдаланиб келинмоқда. [4]. Молекуляр маркерларни қуйидаги классификацияга бўлиш мумкин: 1) ген таъсирининг табиати (ко-доминант ёки доминант маркерлар), 2) аниқлаш усули (гибридизация асосидаги молекуляр маркерлар ёки полимераз занжир реакцияси (ПЗР)-асосидаги маркерлар, 3) узатилиши (ота органелласи ирсийланиши, она органелласи ирсийланиши, икки ота-онадан ядровий ирсийланиш, ёки онадан ядровий ирсийланиши). Бугунги кунгача кўплаб турдаги ДНК маркерлари ишлаб чиқилган бўлиб, турли экинлар генетик ва селекцион тадқиқотларида муваффақиятли қўлланилиб келинмоқда. [5].

МЕТОДОЛОГИЯ. Тадқиқот намуналаридан геном ДНК ажратишда “ДНК-Экстран-3” (Кат. EX-513, Синтол, ишл. чиқ. Россия) тўплам (KIT)идан фойдаланилди. ПЗР таҳлили: ПЗР таҳлили асосида тадқиқот учун танлаб олинган буғдой намуналарини тегишли ДНК маркерлари билан генотиплашда “ПЦР ScreenMix” (кат. PK041L, Евроген, ишл. чиқ. Россия) тўплами қўлланилди. 5 Гель-электрофорез: Тадқиқот намуналари гель-электрофорез таҳлили ёрдамида ПЗР ампликонларининг молекуляр оғирлиги бўйича генотипланди. Бунда, 3.0% ли “Агароза D1” (Кат. 8024, Conda, Испания) гелидан фойдаланилди. ПЗР маҳсулотларининг молекуляр ўлчами “AmpliSize Molecular Ruler, 50bp” (Кат. 1708200, Bio-Rad, АҚШ) молекуляр оғирлик маркери ёрдамида аниқланди. Тадқиқот намуналарини генотиплаш “Microsoft Excel 2021” дастури ёрдамида амалга оширилди.

НАТИЖАЛАР. Жаҳон илмий тадқиқотлари натижаларига таянган ҳолда, буғдойнинг абиотик стрессларга чидамлилигини оширишга қаратилган ДНК маркерлар мажмуаси ишлаб чиқилди. Бу маркерлар юқори ҳарорат, шўрланиш ва сув танқислиги каби салбий омилларга чидамликни аниқлаш имконини беради. Иссиқлик, қурғоқчилик ва шўрланишга чидамли буғдой линияларининг аниқланиши: 257 та буғдой линияси орасидан юқори ҳарорат (L015, L018, L010, L013, L021, L022, L023, L025, L026, L233, L236, L257, L258), қурғоқчилик (L009, L015, L016, L018, L019, L025, L026, L028, L029, L233, L236, L237, L238, L257, L258, L259) ва шўрланиш (L232, L234, L236, L257, L258) каби абиотик стрессларга чидамли бўлган бир нечта истиқболли тизмалар аниқланди. Чидамлик маркерларининг идентификацияси: ПЦР таҳлили ёрдамида юқори ҳароратга (Xcfa2147), қурғоқчиликка (Xgwm337) ва шўрланишга (Xwmc406) чидамликка жавобгар бўлган ишончли ДНК маркерлари аниқланди. Чидамлик маркерларининг генетик жамланганлиги: L257 ва L258 тизмаларида юқоридаги уччала маркер аллелининг ҳам мавжудлиги, L015, L018, L025, L026, L233 ва L236 линияларида эса иккитадан маркер аллелларининг мавжудлиги аниқланди, бу ушбу тизмаларнинг турли ноқулай шароитларга комплекс

чидамлилигидан далолат беради. Чидамлилик ва сифат уйғунлиги: Аниқланган чидамли линияларнинг дон ва ун сифати юқорилиги уларнинг ишлаб чиқаришда ва селекция дастурларида фойдаланиш учун янада қимматли эканини тасдиқлайди.

ХУЛОСА. Тажрибаларимиз якунида МАС технологиясидан фойдаланган ҳолда муваффақиятли якунланиши қурғоқчилик, совуққа ва шўрланиш каби абиотик стрессларга чидамли янги, юқори ҳосилдор ва оқсилга бой бугдой навларини яратиш билан ифодаланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1. Короткова А.М., Герасимова С.В., Шумный В.К., Хлесткина Э.К. Генлар қишлоқ хўжалик ўсимликларининг модификацияланган тизимлари CRISPR/Cas Вавиловский журнали генетика ва селекция, 2017, 21 (2): -С. 250-258 (doi:10.18699/ВЖ17.244).*
- 2. Brickell CD, Brickell CD, Alexander C, David JC, Hetterscheid WLA, Leslie AC, Malecot V, Jin X International code of nomenclature for cultivated plants, 8th edn. Scripta Hort 10:1–204 Xuddi shunday, QTL xaritalash va navlarni takomillashtirish uchun sholi navlarini o'z ichiga olgan MAGIC populyatsiyalari yaratilgan (2009).*
- 3. Morris R, Sears ER The cytogenetics of wheat and its relatives. In: Ouissenberry KS, Reitz LP (eds) Wheat and wheat improvement. American Society of Agronomy, Madison, varaq- 19–87 (1967).*
- 4. Semagn K, Bjørnstad A, Ndjiondjop MN. An overview of molecular marker methods for plants. Afr J Biotechnol. varaq-25–68 (2006).*
- 5. Grieve, C.M., Lesch, S.M., Maas, E.V., Francois, L.E. Leaf and spikelet primordia initiation in salt-stressed wheat. // Crop. Sci. (1993)*